

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: СТРАТЕГИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

Васильев Владимир Львович¹, Гурбанов Мухамметрасул Атамырадович²

¹доцент, ЕИ К(П)ФУ, ²магистрант, ЕИ К(П)ФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15276006>

Аннотация. В статье рассмотрено понятие инновационного развития организации. Особое внимание уделено таким терминам как данные, информация, знания, новшество, инновация. Раскрыты основные этапы формирования инновационной стратегии организации. Выявлена взаимосвязь между этапами реализации инновационного проекта и показателями экономической оценки эффективности инвестиций. Сформулированы выводы и рекомендации по развитию инновационной инфраструктуры в стране и улучшению работы рыночных институтов финансирования и поддержки инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, стратегия, организация, эффективность, показатели.

Abstract. The article considers the concept of innovative development of the organization. Particular attention is paid to such terms as data, information, knowledge, novelty, innovation. The main stages of the formation of the innovative strategy of the organization are revealed. The relationship between the stages of implementation of the innovative project and the indicators of economic assessment of the effectiveness of investments is revealed. Conclusions and recommendations for the development of innovative infrastructure in the country and the improvement of the work of market institutions for financing and supporting innovative activities are formulated.

Keywords: innovation, strategy, organization, efficiency, indicators.

Annotatsiya. Maqolada tashkilotning innovatsion rivojlanishi kontseptsiyasi ko'rib chiqiladi. Ma'lumotlar, axborot, bilim, yangilik, innovatsiya kabi atamalarga alohida e'tibor beriladi. Tashkilotning innovatsion strategiyasini shakllantirishning asosiy bosqichlari aniqlangan. Innovatsion loyihani amalga oshirish bosqichlari va investitsiya samaradorligini iqtisodiy baholash ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi. Mamlakatda innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion faoliyatni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha bozor institutlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, strategiya, tashkilot, samaradorlik, ko'rsatkichlar.

В настоящее время инновационное развитие экономики любой страны является безальтернативным. Это связано с тем, что предельная эффективность ограниченных ресурсов достигла минимума. Необходимы новые источники материалов, энергии, товаров, организации бизнеса и рынков. Все это является инновациями. Инновационная экономика возникла тогда, когда инновации стали приносить прибыль своим инициаторам [3]. Более того, целенаправленный инновационный поток есть признак разворачивающейся постиндустриальной революции.

Отметим разницу между такими понятиями как знания, новшества, инновации [2]. Знания есть результат рефлексии человеком поступающей информации. Новые

комбинации такой информации являются знаниями. Новшества - это знания, имеющие практическую значимость и воплощённые в конкретном материальном или нематериальном продукте (услуге, работе). Инновации - это новшества, которые были коммерциализованы через институты рыночной экономики и принесли прибыль своим владельцам. При этом процесс коммерциализации может начаться на любой стадии инновационной цепочки. Существует даже продажа знаний, как начального элемента инновационной цепочки. Затем можно войти в рыночный кругооборот с объектом интеллектуальной собственности (патентом, лицензией, ноу-хау). Затем можно организовать под производство инновации малое инновационное предприятие и продать его. Также можно продать инновационную технологию производства крупной заинтересованной компании, чтобы не вступать с ней в неравноценную конкурентную борьбу.

Этот процесс требует от инициатора (инноватора) выполнения следующих условий и показателей. Опишем их кратко.

Во-первых, необходима специальная инновационная инфраструктура, которая позволяет сопровождать процесс коммерциализации инновации на всех его этапах. На самых ранних - это научные организации (университеты и институты академии наук), на последующих - это бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и инжиниринговые центры. На заключительных этапах уже традиционные рыночные институты - фондовая биржа, банковский сектор, отраслевые предприятия, торговые и распределительные центры.

Во-вторых, необходимы знания, умения и навыки инновационного менеджера и не только. Дело в том, что инновационный процесс или процесс новых комбинаций из поступающей информации, требует совокупности многих компетенций и участия многих специалистов. Нужны не только знания инженера и техника, но и экономиста, финансиста, юриста и специалиста по продажам. Объединение усилий многих людей есть источник успеха любой инновационной идеи. Как отмечают эксперты, иногда для пользы дела может оказаться полезной даже не специализированная, а повседневная, текущая информационная среда.

В-третьих, нужны показатели инновационной деятельности. Такие показатели могут представлять собой определённую систему. Различают уровни системы показателей инновационной деятельности. В целом надо говорить о национальной инновационной системе. Показатели этого уровня связаны с измерением интеллектуального потенциала населения и инновационной активности предприятий. Государственная официальная статистика публикует такие показатели как доля инновационной продукции в общем валовом выпуске предприятий и организаций, затраты на исследования и разработки, доля инновационно-активных предприятий и организаций, капитальные вложения в инновационные проекты и производства. На микроуровне различают уже конкретные показатели инновационной деятельности предприятия или организации.

Важным направлением исследования является инновационная стратегия. В настоящее время актуальность этого вопроса крайне высока. Инновационная стратегия предполагает наличие всех трёх вышеописанных позиций - инновационной инфраструктуры, инновационных компетенций и инновационных показателей. Использоваться может для разработки инновационной стратегии методика управления проектами. Она предполагает достижение конкретного (инновационного) результата за определённый период времени. Для мониторинга процесса достижения этого результата

применяются показатели. Различают показатели экономической эффективности инноваций. В первую очередь это прибыль и рентабельность от продажи инновационного продукта (работы, услуги). Далее необходимо говорить уже о показателе экономической эффективности инвестиций. Это чистый дисконтированный доход, рентабельность инвестиций и период окупаемости.

С другой стороны любая инновационная стратегия имеет определённые обязательные этапы для своего формирования. Во-первых это анализ сильных и слабых сторон организации с указанием будущих возможностей и существующих проблем. Такой анализ может проводиться по функциональным направлениям работы организации - по маркетингу, по финансам, по производству, по кадрам, по логистике, по снабжению и сбыту, по бухгалтерскому учёту. Во-вторых, в инновационной стратегии должны быть рассмотрены источники её финансирования - как бюджетные, так и внебюджетные. В-третьих необходимо исследовать причинно-следственные связи и влияние инновационной стратегии на пять сил по М.Портеру (западный экономист, разработавший теорию конкурентных преимуществ) - конкурентов, поставщиков, потребителей, государство, общество[1]. Все это в совокупности может составить ядро будущей инновационной стратегии предприятия или организации.

Для оформления результатов исследования экономической целесообразности вывода инновации на рынок используют обширный графический материал. Он может представлять собой диаграмму с временной горизонтальной осью и натуральными показателями в рублях или процентах по вертикальной оси. Соответственно, нарастающим итогом можно изобразить на графике процесс формирования чистого дисконтированного дохода инновационного процесса. Такой же приём может применяться и по отношению к анализу инновационной инфраструктуры и инновационных компетенций. Для иллюстрации на графике могут быть использованы параметры проектов и характеристики участников инновационной среды.

В заключении отметим, что разработка инновационной стратегии организации должна опираться на подробный, текущий анализ финансово-хозяйственной деятельности и инновационного потенциала предприятия или организации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конкурентоспособность организаций и территорий : учебник / Г.Д.Антонов, О.П.Иванова, В.М.Тумин, П.А.Костромин. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 375 с.
2. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики : учебное пособие / Н. И. Лапин. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 328 с.
3. Развитие российской инновационной системы в контексте нарративной экономики : монография / В. В. Вольчик, Е. В. Маслюкова, Е. В. Фурса [и др.] ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2023. - 322 с.